

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Udanboyev Tohirjon Javlonbek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti 1-kurs talabasi
odanboyevtoxirjon@gmail.com

Saidova Dildora Nurmetovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti
d.saidova@tdau.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121534>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rni, ularning iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Kichik biznes milliy iqtisodiyotning eng harakatchan qismi sifatida ichki bozorni to'ldiradi, raqobat muhitini rivojlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Xususiy tadbirkorlik esa innovatsion g'oyalar, texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini kuchaytirish orqali iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Maqolada O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, soliq imtiyozlari, kredit siyosati va davlat dasturlari misolida ushbu sohaning iqtisodiy faollikdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, innovatsiyalar, kredit siyosati, eksport salohiyati, bozor infratuzilmasi, ijtimoiy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the role of small business and private entrepreneurship in the national economy, emphasizing their importance in promoting economic growth, employment, and social stability. Small business acts as a dynamic sector that stimulates market competition, creates jobs, and enhances household income. Private entrepreneurship contributes to innovation, technological modernization, productivity improvement, and export expansion, thereby supporting sustainable economic development. The paper also reviews government initiatives in Uzbekistan aimed at fostering entrepreneurial activity through tax incentives, financial support, and institutional reforms designed to strengthen the business environment.

Keywords: small business, innovations, credit policy, export potential, market infrastructure, social stability.

Аннотация: В статье рассматривается роль малого бизнеса и частного предпринимательства в национальной экономике, их значение в обеспечении экономического роста, занятости и социальной стабильности. Малое предпринимательство является наиболее динамичным сектором экономики, способствует развитию конкурентной среды, созданию рабочих мест и повышению доходов населения. Частный бизнес играет ключевую роль во

внедрении инноваций, повышении производительности труда и укреплении экспортного потенциала страны. В работе также анализируются меры государственной поддержки малого бизнеса в Узбекистане, включая налоговые льготы, кредитные программы и экономические реформы, направленные на расширение предпринимательской активности.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, кредитная политика, экспортный потенциал, рыночная инфраструктура, социальная стабильность.

Kirish

Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim ustunlaridan biriga aylandi. Bu soha iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Xususiy tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiy tizimning "quyi pog'onasi" bo'lib, u bozor talabiga tez moslashadi, innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etadi hamda hududiy rivojlanishning drayveri sifatida xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, soliq va kredit imtiyozlari, biznesni ro'yxatdan o'tkazish tartibining soddalashtirilishi kichik biznes uchun qulay muhit yaratmoqda. Ayniqsa, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" doirasida xususiy sektorni iqtisodiyotning yetakchi kuchiga aylantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1].

Adabiyotlar sharhi

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik – bu iqtisodiyotning tayanchi, xalq farovonligining asosi bo'lib, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash – strategik yo'limiz" [2]. Shu boisdan ham so'nggi yillarda ushbu yo'nalishni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Iqtisodiy adabiyotlarda kichik biznes tushunchasiga nisbatan turli nazariy yondashuvlar mavjud. Masalan, J. Shumpeter tadbirkorlikni innovatsion faoliyatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida izohlaydi [3], A. Smit va D. Rikardo bozor erkinligi va raqobatni iqtisodiy o'sishning muhim omili deb bilgan [4]., zamonaviy iqtisodchilar — P. Druker va M. Porter tadbirkorlikni rivojlanishning strategik manbai sifatida e'tirof etadi [5]. O'zbekiston olimlari orasida ham kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud.

Metodologiya

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotda uch asosiy yo'nalishda faol rol o'ynaydi: iqtisodiy, ijtimoiy va innovatsion. Birinchidan, iqtisodiy jihatdan, kichik biznes yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmida sezilarli ulushni egallaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda YaIMning 50 foizdan ortig‘i aynan kichik biznes sub’yektlari tomonidan yaratilmoqda. Ular ishlab chiqarishning moslashuvchanligi va mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati bilan farqlanadi. Kichik korxonalar ko‘p hollarda iqtisodiyotdagi “bo‘shliq”larni to‘ldirib, yirik sanoat korxonalariga qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatadi yoki ularning mahsulotlarini qayta ishlaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy ahamiyati shundaki, kichik biznes aholining bandligini ta‘minlash va ishsizlikni kamaytirishning eng samarali vositasidir. Aholining o‘zini o‘zi band qilgan qismi, ayniqsa, yoshlar va ayollar tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilmoqda. Shu orqali oilaviy daromadlar oshmoqda, ijtimoiy tengsizlik kamaymoqda va o‘rta sinf shakllanmoqda. Bu jarayon mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Uchinchidan, innovatsion roli shundaki, kichik biznes yangi texnologiyalar, xizmat turlari va mahsulotlarni joriy etishda faol ishtirok etadi. Yirik kompaniyalar bilan taqqoslaganda, ular tezkor qaror qabul qilish va moslashuvchanlik jihatidan ustunlikka ega. Axborot texnologiyalari, xizmat ko‘rsatish sohasi, agrobiznes, “startap” loyihalari kichik biznes rivojlanayotgan eng istiqbolli yo‘nalishlardir. Shuningdek, kichik biznes hududiy rivojlanishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Qishloq joylarda kichik korxonalar tashkil etilishi mahalliy xom ashyoni qayta ishlash, transport xarajatlarini kamaytirish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini yaratish imkonini beradi. Bu esa hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytiradi. Ammo kichik biznes faoliyatida muayyan muammolar ham mavjud. Ulardan eng asosiylari moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, kredit olishdagi qiyinchiliklar, byurokratik to‘siqlar, kadrlar malakasining yetarli emasligi va raqobatbardoshlik darajasining pastligidir. Shu sababli davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, mikrokreditlar tizimini rivojlantirish, soliq yukini kamaytirish va tadbirkorlik madaniyatini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Kichik biznesni rivojlantirishda bank tizimining roli ham alohida ahamiyatga ega. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozli kreditlar, “ayollar tadbirkorligi”, “yoshlar biznesi” dasturlari orqali qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy faollikni oshirmoqda. Shu bilan birga, “elektron hukumat”, “bir darcha” tizimi, raqamli platformalar tadbirkorlik sub’yektlari uchun shaffoflikni ta‘minlab, vaqt va resurslarni tejash imkonini bermoqda.

Tadqiqot natijalari

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil yakunlariga kelib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 55,3% ni, sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 34,1% ni, band aholining esa 76,5% ini tashkil etgan [6]. Bu ko‘rsatkichlar kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi yetakchi o‘rnini yaqqol ifodalaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ish o‘rinlari yaratish va eksport hajmini oshirish mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonlar iqtisodiy barqarorlik, aholi bandligi, milliy daromadning o‘shishi hamda xalqaro maydonda mamlakat raqobatbardoshligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Iqtisodiy taraqqiyotning zamonaviy bosqichida har bir davlat o‘z iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda aynan bandlik va eksportni rivojlantirishni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilamoqda, chunki bu ikki omil milliy iqtisodiy mustaqillik va xalq farovonligini ta‘minlaydigan asosiy poydevor hisoblanadi. O‘zbekiston ham ushbu yo‘nalishda keng ko‘lamli islohotlar olib borib, mehnat bozorini tartibga solish, yangi ish o‘rinlarini tashkil etish, eksport salohiyatini kengaytirish bo‘yicha izchil siyosat yuritmoqda. Ish o‘rinlarini yaratish mamlakat iqtisodiyotida aholi bandligini oshirish va daromadlar manbaini kengaytirishning eng samarali yo‘lidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, xususiy sektor va kichik biznesni rivojlantirish orqali yangi bandlik shakllarini yaratish iqtisodiy o‘shishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, xizmat ko‘rsatish va raqamli iqtisodiyot sohalarida yangi ish o‘rinlari tashkil etish davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda “Har bir oila tadbirkor”, “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari” kabi dasturlar orqali minglab fuqarolar o‘z biznes faoliyatini boshlash imkoniyatiga ega bo‘ldi. Bu esa faqat bandlikni ta‘minlab qolmay, ichki bozorni jonlantirish, iste‘mol talabini oshirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirish imkonini bermoqda. Eksport faoliyatining rivojlanishi esa mamlakat uchun ikki tomonlama ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, u milliy ishlab chiqarishni tashqi bozorga yo‘naltiradi va iqtisodiyotda valyuta tushumlarini oshiradi. Ikkinchidan, eksport faoliyati ichki ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi, mahsulot sifatini yaxshilashga va texnologiyalarni yangilashga undaydi. Shu sababli eksport hajmini oshirish mamlakat iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlovchi muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbekistonning eksport tarkibini tahlil qilar ekanmiz, so‘nggi yillarda xomashyo eksportidan tayyor mahsulot eksportiga o‘tish tendensiyasi kuchaygani kuzatilmoqda. Masalan, paxta tolasi o‘rniga to‘qimachilik mahsulotlari, gaz o‘rniga kimyo va qurilish materiallari, qishloq xo‘jaligi xomashyosi o‘rniga tayyor oziq-ovqat mahsulotlari eksportining ortib borishi milliy iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarning natijasidir. Eksport hajmini oshirish va ish o‘rinlari yaratish bir-biriga bevosita bog‘liq jarayonlardir. Chunki ishlab chiqarish hajmining kengayishi yangi mehnat resurslariga ehtiyojni oshiradi, bu esa o‘z navbatida yangi ish joylarini tashkil etishga turtki bo‘ladi. Shu bilan birga, eksportga yo‘naltirilgan korxonalar o‘z faoliyatida xalqaro standartlarga rioya etgan holda ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, bu esa ichki mehnat bozorida malakali ishchi kuchiga talabni kuchaytiradi.

Natijada, ta'lim tizimi va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya chuqurlashadi, kasbiy tayyorgarlik sifatiga e'tibor ortadi va mehnat unumdorligi oshadi. O'zbekiston hukumati tomonidan eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, eksport qiluvchi korxonalariga soliq va bojxona imtiyozlari berilmoqda, xorijiy bozorlarni o'rganish va marketing faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha "Export Support Center" markazlari faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, "Made in Uzbekistan" brendi ostida milliy mahsulotlarni xorijda targ'ib qilish ishlari kuchaytirildi. Tashqi savdo sohasidagi islohotlar natijasida so'nggi yillarda mamlakatning eksport hajmi sezilarli darajada ortdi, yangi bozorlar ochildi, logistika infratuzilmasi yaxshilandi. Shu bilan birga, eksport faoliyatida mavjud muammolar ham mavjud: ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi, texnologik yangilanish darajasining pastligi, transport-logistika tizimidagi cheklovlar va xalqaro sertifikatlashtirish talablariga moslashishdagi qiyinchiliklar. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun davlat tomonidan kompleks choralar ko'rilmoqda sanoat zonalarini modernizatsiya qilish, eksport kreditlarini kengaytirish, raqamli savdo platformalarini rivojlantirish va eksport infratuzilmasini takomillashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ish o'rinlari yaratish jarayoni ham eksport siyosati bilan chambarchas bog'liq. Eksport hajmining ortishi nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki logistika, sug'urta, marketing, transport, xizmat ko'rsatish kabi tarmoqlarda ham yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi. Shu sababli eksportni rivojlantirish bandlik siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Bu jarayon milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiribgina qolmay, aholi turmush darajasining barqaror o'sishiga ham xizmat qiladi. Eksport va bandlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash uchun inson kapitaliga sarmoya kiritish, zamonaviy kasb-hunar o'quv markazlarini tashkil etish va innovatsion ishlab chiqarishlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, hududlarda eksportga yo'naltirilgan kichik sanoat zonalarini tashkil etish orqali joylarda ish o'rinlarini ko'paytirish mumkin. Bu yondashuv nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytiradi. Shunday qilib, ish o'rinlarini yaratish va eksport hajmini oshirish o'zaro bir-birini to'ldiruvchi strategik jarayonlardir. Ular iqtisodiyotda strukturaviy o'zgarishlarni tezlashtiradi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Mamlakatda eksport salohiyatini kengaytirish bilan bir qatorda, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, malakali kadrlar tayyorlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ular mamlakat iqtisodiy hayotining barcha sohalarida faol ishtirok etib, iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, raqobat muhitini

kengaytirish va ijtimoiy tabaqalanishni kamaytirish orqali iqtisodiyotning samaradorligini oshiradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes nafaqat ishlab chiqarishning hajmini, balki uning sifatini ham yaxshilaydi, innovatsion faoliyatni rivojlantiradi, aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda kichik biznesni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, milliy strategiyalar va “Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash dasturi” doirasida ko‘plab huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar joriy qilindi. Xususan, soliq yukini kamaytirish, ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Kelgusida mamlakatimizda 70 milliard AQSH dollari miqdorida qo‘shilgan qiymat yaratish, uning eksportini 9 milliard dollardan 12 milliard dollarga oshirish, 1,5 million doimiy ish o‘rni yaratish, sohaga jalb qilingan aholining ulushini 75% ga yetkazish, 100 nafardan ortiq xodim ishlaydigan korxonalar sonini 2 600 tadan 4 000 tagacha ko‘paytirish, 100 ta yangi milliy brendni ishlab chiqish, sun‘iy intellekt, blokcheyn, katta ma‘lumotlar, “yashil” texnologiyalar va energiyani tejash kabi istiqbolli yo‘nalishlarda kamida 200 ta startapni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilmoqda.

Aholini tadbirkorlikka jalb etish uchun 22 trillion so‘m imtiyozli resurslar ajratiladi, 2,5 trillion so‘m – yoshlar loyihalariga, 2,5 trillion so‘m – ayollar tadbirkorligiga (foiz stavkasi 2 foiz bandga pastroq bo‘ladi). 2026 yil oxirigacha – kamida 200 ta innovatsion startapni amalga oshirish rejalashtirilgan. Innovatsion mahsulotlar texnik reglament va standartlarga kiritiladi, bu esa ularni davlat xaridlariga qo‘shishga yo‘l ochadi. So‘nggi uch yilda 250 mingdan ortiq yangi korxonalar ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Hududiy va shahar darajasidagi davlat muassasalari ko‘p qavatli binolarga ko‘chiriladi, natijada 150 ta ma‘muriy bino bo‘shab, biznes uchun auksionga qo‘yiladi.

Kichik biznesning iqtisodiy ahamiyati, eng avvalo, uning moslashuvchanlik xususiyatida namoyon bo‘ladi. U yirik ishlab chiqarish korxonalariga nisbatan tezroq harakatlanadi, bozor talablariga tez javob beradi, yangi texnologiyalarni joriy etishda ilg‘or bo‘ladi. Shu bois, dunyo miqyosida ham kichik va o‘rta biznes iqtisodiyotning “lokomotivi” sifatida e‘tirof etiladi. Masalan, rivojlangan davlatlarda (AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya) kichik biznes umumiy yalpi ichki mahsulotning 50–60 foizini, band aholining esa 60–70 foizini tashkil etadi. O‘zbekistonda esa bu ko‘rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda. Mamlakatimizda kichik biznesning o‘shishi eksport salohiyatini kengaytirishda ham muhim o‘rin tutmoqda. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlar xorijiy bozorga chiqmoqda, bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirmoqda. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoati, yengil sanoat, xizmat ko‘rsatish, qurilish materiallari

ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari kabi tarmoqlarda kichik tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy faollikning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Xususiy tadbirkorlik esa, o‘z navbatida, iqtisodiyotda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Innovatsion biznes modeli asosida ishlovchi tadbirkorlar ichki bozorni to‘ldirish, iste‘molchilarning ehtiyojini sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash, yangi xizmat turlarini yo‘lga qo‘yish orqali iqtisodiy diversifikatsiyani ta‘minlamoqda. Davlat tomonidan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash siyosati doirasida kredit resurslarining arzonlashtirilishi, soliq imtiyozlarining kengaytirilishi, eksport qiluvchi korxonalarni moliyaviy rag‘batlantirish, “yagona oyna” tizimi orqali ruxsatnoma olish jarayonlarini soddalashtirish, shuningdek, hududlarda “tadbirkorlik zonalari” tashkil etilishi kichik biznesning tez sur‘atlarda o‘shishiga turtki bo‘ldi. Shu bilan birga, ayollar va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bo‘yicha alohida dasturlar ham qabul qilinmoqda, bu esa aholining ijtimoiy faolligini oshirish bilan bir qatorda iqtisodiy faollikni ham kengaytirmoqda. Shuni ta‘kidlash lozimki, kichik biznesning rivojlanishi faqat iqtisodiy o‘shish omili emas, balki ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashning ham muhim vositasi hisoblanadi. Chunki bu soha orqali ko‘plab yangi ish o‘rinlari yaratiladi, ishsizlik darajasi kamayadi, aholining daromadi ortadi va natijada ijtimoiy tenglikni mustahkamlashga zamin yaratiladi.

Xulosa

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shishini ta‘minlovchi muhim omildir. Ular iqtisodiy faollikni oshiradi, bandlikni kengaytiradi, aholi daromadlarini ko‘paytiradi hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bois, ushbu sohani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish har bir davrda davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi. Kelgusida kichik biznesning raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish yo‘nalishida rivojlanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu ma‘noda, tadbirkorlikni rivojlantirishni davlat siyosatining markaziga qo‘yish, uni innovatsion jarayonlarga integratsiya qilish O‘zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026-yillar”. Toshkent, 2022.
- 2.<https://invexi.org/uz/press/presidential-decree-of-the-republic-of-uzbekistan-a-new-phase-of-state-support-for-small-and-medium-sized-businesses/>

- 2.3. Shumpeter J. The Theory of Economic Development. – Cambridge: Harvard University Press, 1934.
3. Smith A. The Wealth of Nations. – London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
- Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. – London: John Murray, 1817.
4. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
5. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – London: Harper & Row, 1985.
- G'ulomov S.S., Egamberdiev Sh.I. Tadbirkorlik asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. stat.uz.
7. Karimov A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rni. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
8. Abdug'aniyev A. Bozor iqtisodiyoti nazariyasi. Toshkent: "Universitet", 2019.

